

**GUÍA PARA DOCENTES, TUTORES Y
FAMILIAS CON ADOLESCENTES**

**EQUILIBRIO DIGITAL: LA AUTORREGULACIÓN DEL
TIEMPO EN LÍNEA Y EL USO CONSCIENTE DE LAS
TECNOLOGÍAS**

Material elaborado por:

Ó Gai Pedraza Forero

Corporación Universitaria Iberoamericana

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

Psicología

Abril de 2025

La presente guía socioeducativa tiene como objetivo ofrecer recomendaciones para un uso saludable y consciente de las tecnologías entre los adolescentes.

La virtualidad juega un papel clave en la autopercepción y construcción de la identidad de adolescentes y adultos jóvenes, en línea con los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (Unicef, 2015). Esta Convención, que reconoce que los menores de 18 años tienen derechos a expresar sus opiniones (Art. 12), acceder a información de calidad (Art. 17) y buscar su bienestar integral, subraya la importancia de garantizar su desarrollo físico, mental y social. Además, destaca que "el interés superior del menor debe ser la consideración primordial en todas las decisiones que les afecten" (Art. 3), enfatizando la necesidad de que la virtualidad facilite su libertad de expresión y acceso a información para fortalecer su identidad y percepción de sí mismos (Unicef, 2015).

1

Introducción y Objetivos

2

La adolescencia y la búsqueda de identidad y la virtualidad

3

Autoestima y Bienestar psicológico

4

La Globalización en la Adolescencia

5

El dilema digital

6

Intervención Socioeducativa y el Enfoque Socioeducativo

7

Claves para promover y prevenir

8

Recomendaciones

9

Estrategias

10

Recursos

11

Resumiendo

12

Glosario

1. Introducción y Objetivos

Esta guía socio educativa expone el impacto de las redes sociales en la construcción de la identidad adolescente y señala los beneficios y riesgos asociados al uso de las tecnologías del mundo digital, considerando que en la actualidad, las redes sociales se han convertido en un componente integral de la vida cotidiana de los adolescentes, desempeñando un papel fundamental en la formación de su identidad personal y social. Durante la adolescencia, una etapa crítica de desarrollo, los jóvenes buscan establecer quiénes son, a menudo recurriendo a estas plataformas digitales como espacios de exploración y validación. Sin embargo, este proceso de construcción identitaria se encuentra marcado por una dinámica compleja: la búsqueda de aceptación en línea puede impulsar la creación de versiones idealizadas de uno mismo, al tiempo que genera una dependencia de la aprobación social.

1. Introducción y Objetivos

Esta guía socio educativa expone el impacto de las redes sociales en la construcción de la identidad adolescente y señala los beneficios y riesgos asociados al uso de las tecnologías del mundo digital, considerando que en la actualidad, las redes sociales se han convertido en un componente integral de la vida cotidiana de los adolescentes, desempeñando un papel fundamental en la formación de su identidad personal y social. Durante la adolescencia, una etapa crítica de desarrollo, los jóvenes buscan establecer quiénes son, a menudo recurriendo a estas plataformas digitales como espacios de exploración y validación. Sin embargo, este proceso de construcción identitaria se encuentra marcado por una dinámica compleja: la búsqueda de aceptación en línea puede impulsar la creación de versiones idealizadas de uno mismo, al tiempo que genera una dependencia de la aprobación social.

La interacción en entornos digitales ofrece a los adolescentes oportunidades valiosas para el aprendizaje, el desarrollo de habilidades sociales y la expresión creativa. No obstante, también conlleva desafíos significativos, como el ciberacoso, la adicción a Internet y el riesgo de afectar la salud mental. En este contexto, la supervisión parental y la educación digital se presentan como elementos cruciales para guiar a los jóvenes en su navegación por el mundo virtual.

A lo largo de esta guía, se explorarán las distintas dimensiones del impacto de las redes sociales en la adolescencia, así como recomendaciones prácticas para padres, educadores y los propios adolescentes. Se enfatizará la importancia de un enfoque equilibrado que promueva un uso saludable y responsable de las tecnologías, permitiendo a los jóvenes no solo construir identidades auténticas, sino también desarrollar relaciones interpersonales significativas en un entorno cada vez más digitalizado. Al final, se espera ofrecer herramientas y estrategias que permitan maximizar los beneficios de las redes sociales, minimizando sus riesgos y fomentando un desarrollo integral y saludable en la adolescencia.

A lo largo de esta guía, se explorarán las distintas dimensiones del impacto de las redes sociales en la adolescencia, así como recomendaciones prácticas para padres, educadores y los propios adolescentes. Se enfatizará la importancia de un enfoque equilibrado que promueva un uso saludable y responsable de las tecnologías, permitiendo a los jóvenes no solo construir identidades auténticas, sino también desarrollar relaciones interpersonales significativas en un entorno cada vez más digitalizado. Al final, se espera ofrecer herramientas y estrategias que permitan maximizar los beneficios de las redes sociales, minimizando sus riesgos y fomentando un desarrollo integral y saludable en la adolescencia.

Objetivos de la Guía

Proporcionar un marco para que los jóvenes evalúen su propia experiencia en línea y su impacto en su identidad y relaciones

Estimular la creación de relaciones interpersonales auténticas y significativas tanto en línea como fuera de ella, destacando la importancia de la comunicación efectiva y el respeto en todos los contextos

Fomentar la autoaceptación y la autoestima, enfatizando la importancia de la autenticidad en la interacción social

Promover la Comprensión Crítica de las Redes Sociales

2. La adolescencia, la búsqueda de identidad y la virtualidad

1.1 Definición de la Adolescencia

La adolescencia es una etapa crítica en el desarrollo humano, que se extiende aproximadamente entre los 10 y 19 años, y es reconocida por la Organización Mundial de la Salud (2020) como un período de múltiples cambios y desafíos. Durante esta fase, los adolescentes transitan de la dependencia hacia la autonomía, buscando construir su identidad a través de tres etapas: la adolescencia temprana (10 a 13 años), donde surgen cambios físicos y un interés por las amistades; la adolescencia media (14 a 16 años), centrada en la búsqueda de independencia; y la adolescencia tardía (17 a 21 años), donde se sienten más cómodos con su identidad y toman decisiones sobre su futuro (ONU, 2020).

Este período es crítico, ya que involucra transformaciones físicas, emocionales y sociales que están influenciadas por el contexto social y cultural (Papalia et al., 2012). Aunque la adolescencia es un fenómeno global, su manifestación varía entre culturas, y los adolescentes suelen buscar su independencia, pasando tiempo alejados de los adultos y formando su identidad social (Larson y Wilson, 2004). Este proceso puede ser facilitado por relaciones de apoyo, que contribuyen a un desarrollo más saludable (Youngblade et al., 2007, citado por Papalia et al., 2012, p. 355).

Sin embargo, este período también está lleno de riesgos, con altas tasas de mortalidad asociadas a accidentes y suicidios (Eaton et al., 2008). Los adolescentes, en su búsqueda de autonomía, pueden adoptar conductas de riesgo debido a la inmadurez de su desarrollo cerebral (Papalia et al., 2012).

1.2 La Búsqueda de Identidad y la Virtualidad

La identidad es un elemento esencial en el desarrollo de los adolescentes, culminando en una personalidad sólida que busca equilibrar aspiraciones individuales y expectativas sociales. Erickson destaca que "la búsqueda de identidad era una tarea de largo plazo, enfocada principalmente en la adolescencia" (Papalia et al., 2012, p. 453). Durante esta etapa, los adolescentes forman una identidad personal firme que incluye una sensación de seguridad y un sentido de intimidad, además de desarrollar su sexualidad.

Ovejero describe la identidad como un concepto psicosocial que integra dimensiones psicológicas y sociales, reflejando la interacción entre experiencias individuales y colectivas. Según Toledo (2012), la identidad es "un proceso en permanente construcción" y no un atributo fijo. Giddens, citado por Toledo (2012), argumenta que esta identidad es una "continuidad interpretativa" de la biografía del sujeto, que se forma en contextos sociales y culturales.

La búsqueda de identidad se ha extendido a la adultez emergente en los países industrializados (Coré, 2006, citado por Papalia et al., 2012, p. 454) y se relaciona con los entornos virtuales, donde las redes sociales juegan un papel crucial. Linne et al. (2016, citado en Pantoja, 2020) observan que los perfiles en línea son "construidos, modificados y actualizados de manera constante", reflejando una narrativa plural influenciada por el contexto sociocultural (Núñez et al., 2004, citado en Pantoja, 2020).

Judith Butler (1993), citada por Pantoja (2020), introduce el concepto de performatividad, sugiriendo que el "yo" se construye a través de actos discursivos que parecen estabilizarse con el tiempo. Esto implica que la forma en que nos mostramos en línea es un acto performativo que refleja y reconfigura nuestra subjetividad, haciendo que la identidad en estos espacios sea "dinámica y en constante evolución" (Pantoja, 2020, para. 8). En resumen, la identidad es una construcción social y personal, un proceso en continua transformación influenciado por factores individuales y colectivos.

3. Autoestima y Bienestar psicológico

Molina y Meléndez (2006) definen el bienestar psicológico como una construcción dependiente del desarrollo individual y la interacción con el entorno. Samman (2007) añade que también se relaciona con el significado de la vida y la evaluación positiva de las actividades. Además, se ha hallado que la autoestima impacta en todas las dimensiones del bienestar psicológico (Paradise & Kernis, 2002), y que el apoyo social percibido tiene efectos positivos en la salud mental y el bienestar (Barrón y Sánchez, 2001; Musitu y Cava, 2002; citados por Barra, 2011). En definitiva, el bienestar psicológico se define como la valoración positiva de una vida vivida, abarcando seis dimensiones: autoaprecio, manejo efectivo del entorno, calidad de relaciones, sentido de propósito, crecimiento personal y autodeterminación (Casullo & Solano, 2002; Ryff, 2014; Ryff & Singer, 1996).

La psicología positiva ha despertado un interés creciente por investigar aspectos previamente poco explorados (Barra, 2011; Contreras & Esguerra, 2006). Su enfoque principal está en el bienestar subjetivo y el bienestar psicológico, este último centrado en el desarrollo del potencial humano y en el funcionamiento psicológico óptimo (Diener, 2000; Keyes, 2006; Ballesteros, Medina & Caycedo, 2006; Deci & Ryan, 2008). Ryff (1989) propuso un modelo que identifica seis dimensiones del bienestar psicológico: autoaceptación, crecimiento personal, propósito en la vida, relaciones positivas, dominio del entorno y autonomía, cada una de las cuales refleja los desafíos en la búsqueda de un funcionamiento psicológico pleno y equilibrado (Keyes, 2006).

4. La Globalización en la Adolescencia

En la actualidad, los jóvenes forman parte de un "vecindario global caracterizado por una intensa interconexión e interdependencia", lo que ha transformado la adolescencia en un fenómeno mundial que trasciende lo occidental (Papalia et al., 2012). Este cambio ha impulsado importantes transformaciones sociales, como la urbanización y el aumento de la expectativa de vida, mientras que la pubertad se presenta cada vez más temprano y la maduración se ha desplazado a etapas más avanzadas. La educación se ha vuelto crucial en un contexto donde el conocimiento es un recurso esencial, lo que ha llevado a que los jóvenes sean comúnmente identificados como estudiantes, alejándose de las responsabilidades laborales de los adultos (Papalia et al., 2012).

El acceso a la educación ha desafiado patrones tradicionales, permitiendo a más mujeres acceder a la escuela y, por ende, casarse más tarde y tener menos hijos. Este fenómeno, aunque presenta oportunidades, también conlleva desafíos, ya que guía a los adolescentes por caminos inciertos respecto a su futuro (Papalia et al., 2012).

Albalat destaca que la globalización ha impactado el bienestar emocional de los jóvenes, quienes constituyen la "generación deprimida", que incluye a los millennials y la generación Z. Esta situación se refleja en el aumento del uso de antidepresivos y la asistencia a terapias psicológicas, exacerbada por la pandemia de COVID-19, que ha intensificado problemas como la "corona fobia" y la fatiga pandémica. El aislamiento social ha llevado a muchos a buscar refugio en redes sociales, donde, aunque pueden encontrar apoyo, también enfrentan comparaciones negativas (Albalat, 2022). Además, los jóvenes se sienten responsables por problemas globales y ambientales, lo que incrementa su ansiedad. Así, las generaciones millennial y Z enfrentan retos tanto individuales como colectivos que afectan su bienestar emocional (Albalat, 2022).

5. El dilema digital

La identificación de patrones y tendencias en la información que reflejan las transformaciones en la identidad colectiva y las relaciones interpersonales resulta crucial para entender los desafíos psicológicos que enfrentan los adolescentes en la actualidad. Estos desafíos están influenciados por factores como la tecnología, la globalización y los cambios culturales, así como por las estrategias que los jóvenes emplean para desarrollar y mantener su identidad en un entorno social en constante evolución.

La autodefinición y los procesos de identificación del individuo, subrayando la importancia de comprender los mecanismos que afectan la construcción de identidades en línea entre los adolescentes, se vinculan a la alteridad, es decir, a la forma en que se relacionan y se reconocen mutuamente las personas, Pantoja (2020)

La configuración identitaria de los jóvenes en las redes sociales facilita el "posicionamiento ante los otros" y un "estar-en-el-mundo" que busca el reconocimiento constante a través de construcciones simbólicas derivadas de discursos multimediales que enriquecen su presencia en dichas plataformas (Borges et al., 2017, citado en Pantoja, 2020). Este proceso con frecuencia moldea la subjetividad de los jóvenes en función de las exigencias de una audiencia que limita su libertad de expresión y afecta su autonomía.

La referencia a la búsqueda de reconocimiento y las tensiones entre la expresión auténtica y las demandas sociales, expuestas en el trabajo de Pantoja, permite comprender cómo los jóvenes de hoy enfrentan y negocian su identidad y relaciones sociales en un entorno digital que continúa moldeando su subjetividad.

La era digital ha traído consigo avances extraordinarios, pero también ha dado lugar a lo que se conoce como el dilema digital. El tiempo excesivo frente a la pantalla, las notificaciones constantes y el atractivo de las redes sociales pueden contribuir al estrés, la ansiedad y la sensación de agobio. Ante estos desafíos, es esencial adoptar hábitos tecnológicos conscientes que promuevan un uso saludable de la tecnología.

6. Intervención Socioeducativa y el Enfoque Socioeducativo

Desde la perspectiva del Equilibrio Digital, la autorregulación del tiempo en línea y el uso consciente de las tecnologías se integran de manera significativa en el marco de la intervención socioeducativa. Este enfoque no solo busca empoderar a los individuos en su desarrollo personal y comunitario, sino que también se convierte en una herramienta clave para abordar los desafíos que surgen en la era digital.

La intervención socioeducativa, como proceso planificado y organizado, se alinea con la necesidad de que los individuos aprendan a gestionar su tiempo en línea de manera efectiva. Esto implica no solo el desarrollo de habilidades para el uso responsable de las tecnologías, sino también la promoción de un uso que potencie la interacción social y el fortalecimiento de la identidad cultural. Cortés et al. destacan que la eficacia de la intervención depende del empoderamiento de los individuos, lo cual es esencial en un contexto donde el exceso de tiempo en línea puede llevar a la desconexión social y a la pérdida de la identidad comunitaria.

El enfoque socioeducativo enfatiza la importancia de la participación activa y la inclusión, principios que son fundamentales para fomentar un uso consciente de las tecnologías. Benítez y Hernández subrayan que este enfoque transforma la educación en un espacio de formación ciudadana y responsabilidad colectiva, lo que se traduce en la necesidad de formar a los individuos no solo como consumidores pasivos de tecnología, sino como agentes de cambio que pueden influir en sus comunidades a través de un uso equilibrado y crítico de las herramientas digitales.

La promoción de la metacognición y el juicio crítico en el uso de tecnologías se convierte, así, en un pilar de la intervención socioeducativa. Mediante metodologías como la investigación-acción y la autoevaluación, los participantes pueden reflexionar sobre su relación con el mundo digital, identificando tanto sus beneficios como sus riesgos. Esto, a su vez, les permite establecer límites y adoptar hábitos saludables que favorezcan su bienestar.

7. Claves para promover y prevenir

El uso de las redes sociales que saludable contribuye positivamente a nuestra vida y a la de los demás.

Nuestra hoja de ruta

Uso Intencional

Ser deliberado en cómo y por qué se usan las redes sociales, eligiendo compartir contenido que sea significativo y que aporte valor a uno mismo y a los demás.

Positivo

Buscar interacciones y contenidos que sean inspiradores, motivadores o que generen bienestar, en lugar de caer en dinámicas que alimenten la negatividad.

Nuestra hoja de ruta

Evitar la Negatividad

Rechazar el contenido tóxico, las críticas destructivas y las interacciones que puedan afectar el bienestar emocional, tanto propio como ajeno

Evitar la Comparación

Reconocer que las redes sociales a menudo presentan una versión idealizada de la vida de las personas, y evitar compararse con esas imágenes o situaciones, lo que puede llevar a sentimientos de inferioridad o insatisfacción.

8. Recomendaciones

El acompañamiento adulto en la adolescencia es fundamental para que los jóvenes desarrollen una identidad sólida y saludable. Al proporcionar un marco de apoyo, los adultos pueden ayudar a los adolescentes a navegar en sus experiencias en línea y fuera de ella, promoviendo la autenticidad, la autoaceptación y el respeto en sus relaciones interpersonales.

1 Fomentar la Reflexión Crítica sobre la Experiencia en Línea

- *Diálogo Abierto.* Establecer espacios de conversación donde los adolescentes puedan compartir sus experiencias en línea. Preguntas como "¿Cómo te sientes cuando interactúas en redes sociales?" pueden ayudarles a reflexionar sobre su impacto en su identidad.
- *Educación sobre Huella Digital.* Explicarles cómo lo que publican en línea puede afectar su reputación y percepción personal. Incentivarles a pensar en las consecuencias a largo plazo de sus acciones en redes sociales.

2 Estimular Relaciones Interpersonales Auténticas

- *Modelar Relaciones Saludables.* Los adultos deben demostrar cómo se construyen relaciones auténticas, tanto en línea como fuera de ella. Esto incluye mostrar respeto, empatía y habilidades de comunicación efectiva.
- *Actividades en Grupo.* Promover actividades que fomenten la interacción cara a cara, como deportes, talleres de arte o proyectos comunitarios, que ayuden a los adolescentes a crear conexiones genuinas.

3 Fomentar la Autoaceptación y la Autoestima

- **Refuerzo Positivo.** Reconocer y celebrar los logros de los adolescentes, no solo en ámbitos académicos, sino también en sus relaciones y su crecimiento personal.
- **Enseñar la Autenticidad.** Promover la idea de que ser auténtico es valioso y que no deben conformarse a las expectativas externas. Esto puede incluir discusiones sobre la presión por la apariencia en redes sociales y cómo manejarla.

4 Promover la Comprensión Crítica de las Redes Sociales

- **Análisis de Contenidos.** Fomentar la crítica de los contenidos que consumen y comparten. Preguntarles qué mensajes transmiten ciertos posts y cómo se sienten al respecto puede ayudarles a desarrollar un pensamiento crítico.
- **Educar sobre la Performatividad.** Explicarles el concepto de performatividad y cómo las redes sociales pueden influir en la forma en que se presentan. Esto puede ayudarles a entender que su identidad en línea es solo una parte de su ser, y no su totalidad.

5

Apoyar la Búsqueda de Identidad

- *Espacios de Exploración Personal.* Crear entornos seguros donde los adolescentes puedan explorar diferentes aspectos de su identidad, ya sea a través del arte, la escritura o el debate.
- *Modelar la Vulnerabilidad.* Compartir experiencias personales sobre la búsqueda de identidad puede ayudar a los adolescentes a sentirse menos solos en su proceso, promoviendo la idea de que es normal cuestionar y explorar quiénes son.

6

Fomentar el Respeto y la Comunicación Efectiva

- *Normas de Comunicación.* Establecer reglas sobre el respeto en la comunicación, tanto en línea como en persona. Ejemplos de cómo manejar conflictos y diferencias de opinión son útiles.
- *Ejercicios de Escucha Activa.* Realizar actividades que enseñen habilidades de escucha activa y cómo expresar opiniones de manera respetuosa, lo que facilitará interacciones más significativas.

9. Estrategias

Se brinda al usuario una serie de herramientas que pueden favorecer la observación sobre aspectos de la vida cotidiana que se impactan positivamente por el uso consciente de la tecnología.

Desconexión y mindfulness

- Desconectarse para reconectarse. Promueve el tiempo lejos de la tecnología para mejorar la claridad mental y las conexiones personales.

“La caja de desconexión”

Objetivo: Crear un espacio físico y mental para desconectarse de las obligaciones y distracciones digitales, fomentando la presencia en el momento

- **Materiales:** una caja o recipiente decorado, notas adhesivas o papel y bolígrafos.
- **Instrucciones:** Pedir a los participantes que escriban en notas adhesivas o pequeños papeles cosas relacionadas con su trabajo, preocupaciones o distracciones digitales que desean dejar atrás por un momento.
- Indicarles que coloquen esas notas en la caja, simbolizando que las dejan fuera de su mente por un tiempo.
- Invitar a todos a apagar sus dispositivos electrónicos y a dedicar unos minutos a realizar una actividad tranquila, como una respiración profunda, lectura breve o simplemente disfrutar del silencio.

“La respiración consciente”

Objetivo: Fomentar la atención plena en el momento presente, reduciendo el estrés y aumentando la claridad mental.

- *Instrucciones:*
- Pide a los participantes que se sienten cómodamente, con los ojos cerrados o mirando hacia abajo.
- Guíalos a prestar atención a su respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale de su cuerpo.
- Indícales que respiren lentamente, contando hasta cuatro al inhalar, manteniendo la respiración unos segundos, y luego exhalando lentamente contando hasta cuatro.
- Si la mente se distrae, simplemente que vuelvan a centrar su atención en la respiración, sin juzgarse.
- La actividad puede durar entre 3 y 5 minutos.

Diario Digital o Aplicaciones de Seguimiento Personal (como Daylio o Day One)

- Permite el registro sencillo de los aspectos diarios, como estados de ánimo, hábitos, o actividades.

Objetivo: Identificar patrones positivos en la vida del usuario para promover la autoconciencia y el uso equilibrado de la tecnología.

Instrucciones:

- App de trabajo autónomo.
- Esta aplicación permite a los usuarios registrar su estado de ánimo, actividades y pensamientos diarios mediante iconos y breves notas.
- Usar los iconos para dar mayor visibilidad a las notas.
- Realice el registro de manera constante para visualizar patrones emocionales y hábitos.
- Identifique las actividades que le generan más calidad de vida.
- Practicar reflexión diaria con el repaso de los textos, que al ser cortos facilitan la autoconciencia y generan un uso más responsable de la tecnología digital.

! Para tener en cuenta !

1. **Buscar aplicaciones de apoyo que garanticen la privacidad total.**
2. **Tu seguridad comienza cuando comprendes cómo los desarrolladores recopilan y comparten tus datos. Las prácticas de seguridad y privacidad de los datos pueden variar según el uso, la región y la edad.**
3. **Asegurarse de que las aplicaciones que usamos no comparten datos de los usuarios con otras empresas u organizaciones sin el consentimiento del usuario.**

10. Recursos

Información adicional y de apoyo a los usuarios, para facilitar el acceso a diferentes herramientas, servicios, materiales y contactos relevantes.

Encuentre recursos útiles para resolver dudas, fortalecer su aprendizaje o acceder a apoyos específicos.

- Contactos de instituciones y organizaciones: centros educativos, servicios sociales, centros de salud, ONGs, entre otros.
- Materiales didácticos y educativos: libros, folletos, plataformas en línea, videos, etc.
- Programas y actividades disponibles: talleres, cursos, campañas, etc.
- Información sobre derechos y servicios: asesoría legal, atención psicológica, orientación laboral, etc.
- Enlaces y referencias útiles: páginas web, redes sociales, aplicaciones, etc.

Para curiosear...

1. La identidad del adolescente, la guía del buen lector.
https://youtu.be/-avHNEP8FEc?si=GobfLON_i7Pol8Fh
2. Cortometraje. Cocodrilo.
<https://www.youtube.com/watch?v=joAb83GTpbM>
3. Pensamiento creativo. <https://youtu.be/yi8PMsvf8Uc?si=mNvZakaZnXtap4yK>
4. pásame la sal. https://youtu.be/LNi_rp7k20A?si=7nCR3pfAY7J9CtFJ
5. Cuatro sencillos hábitos para mejorar tu autoestima.
https://youtu.be/y3vrDj2-CfQ?si=PWapBQRgx26_MsEV

11. Resumiendo

Recomendaciones y
conclusiones

**Problemas que estamos
resolviendo u
oportunidades que
buscamos aprovechar**

El problema que se está trabajando en la guía socioeducativa es cómo las redes sociales y el uso de tecnologías digitales influyen en la formación de la identidad y en el bienestar psicológico de los adolescentes. Se abordan aspectos como la dependencia de la validación social, la superficialidad en las relaciones, el riesgo de ciberacoso, y las dificultades para mantener una identidad auténtica, así como los efectos negativos en la salud mental, como la depresión y la ansiedad.

Oportunidades...

Facilitar espacios para que los adolescentes exploren diferentes aspectos de su identidad y desarrollen habilidades sociales, creatividad y motivación a través del uso positivo de las redes sociales

Fomentar la autoestima y la autoeficacia en los adolescentes, ya que estas habilidades están relacionadas con un mayor bienestar psicológico y relaciones interpersonales más saludables

Promover una educación digital y una supervisión parental informada que permita a los jóvenes aprender a navegar de manera segura y responsable en el entorno digital

Implementar estrategias multidisciplinares que involucren a profesionales, educadores y padres para acompañar y apoyar a los adolescentes en el uso de las tecnologías, maximizando los beneficios y minimizando los riesgos asociados

**Apoyo que se necesita
para alcanzar los objetivos
propuestos**

¿Qué hacer?

Es fundamental que los padres, educadores y profesionales de la salud estén informados y capacitados en el uso responsable y seguro de las plataformas digitales. Esto permitirá una supervisión activa y una guía adecuada para los adolescentes

La colaboración entre padres, docentes, psicólogos y otros profesionales permite diseñar estrategias integrales de acompañamiento que aborden tanto los beneficios como los riesgos del uso de tecnologías

A través de apoyo psicológico y emocional brindar recursos para que los adolescentes puedan afrontar dificultades relacionadas con la autoestima, la dependencia de la validación social

La educación debe enfocarse en fortalecer la autoestima, la autoeficacia y las habilidades para gestionar la validación social en línea, fomentando una percepción realista y saludable de sí mismos

Promover en los jóvenes la reflexión sobre la autenticidad, la importancia de relaciones genuinas y el manejo de la presión social en línea

**De qué modo los
objetivos tendrán un
gran impacto**

Abordan una de las etapas más sensibles y determinantes en la formación de la identidad de los adolescentes, influenciada en gran medida por las redes sociales y las tecnologías digitales. Al entender cómo estas plataformas afectan la percepción de sí mismos y las relaciones interpersonales, se pueden implementar estrategias educativas y de supervisión que promuevan un uso responsable y saludable de la tecnología. Esto puede conducir a una mayor autoestima, mayor bienestar psicológico y relaciones más auténticas entre los jóvenes. Además, al involucrar a padres, educadores y profesionales en una visión multidisciplinaria, se fomenta un entorno de apoyo que ayuda a mitigar riesgos como el ciberacoso, la dependencia de la validación social y la superficialidad de las relaciones. En consecuencia, este enfoque puede contribuir a un desarrollo psicológico más equilibrado, fortalecer habilidades sociales y promover una identidad juvenil genuina, generando un impacto positivo duradero en la salud mental y el bienestar de los adolescentes en la sociedad.

12. GLOSARIO

Resumen de conceptos clave relacionados con el impacto de las redes sociales y las tecnologías en la formación de la identidad y el bienestar de los adolescentes.

Adolescencia

Etapa del desarrollo humano que comprende aproximadamente entre los 10 y 19 años, caracterizada por cambios físicos, emocionales y sociales significativos.

Adicción a Internet

Uso excesivo y compulsivo de la tecnología que interfiere en la vida cotidiana y el bienestar psicológico.

Autoeducación

Proceso en el que los adultos adquieren conocimientos y habilidades sobre las herramientas digitales para guiar mejor a los adolescentes.

Autoestima

Valoración y percepción que una persona tiene de sí misma, que puede ser afectada por las experiencias en las redes sociales y la interacción social.

Autoeficacia

Confianza en la propia capacidad para realizar tareas y afrontar desafíos, importante en la interacción social y el uso de tecnologías

Autenticidad

Fidelidad a uno mismo en la expresión y comportamiento, la cual puede verse comprometida por la búsqueda de aceptación en línea.

Autocensura

Restricción o control sobre lo que una persona expresa o comparte en línea, por miedo a la crítica o rechazo.

.....

Beneficios

Aspectos positivos derivados del uso de las tecnologías, como el aprendizaje, desarrollo de habilidades sociales y creatividad.

.....

Ciberacoso

Violencia o acoso que se realiza a través de medios digitales, afectando la integridad física y emocional de los adolescentes.

.....

Construcción de identidad

Proceso a través del cual los adolescentes desarrollan y expresan quiénes son, influenciado por sus experiencias en línea y en el entorno social.

.....

Depresión y ansiedad

Trastornos mentales que pueden estar asociados al uso problemático de las redes sociales y a la baja autoestima.

.....

Educación digital

Proceso de enseñanza que busca desarrollar habilidades críticas y responsables en el uso de las tecnologías digitales.

Fenómenos

Eventos o comportamientos repetitivos y observables en un contexto social, como la autocensura o la presión social en las redes.

Habilidades críticas

Capacidades para analizar, evaluar y utilizar de manera responsable la información y las herramientas digitales.

Identidad

Conjunto de características, valores y rasgos que definen a una persona, en constante construcción y exploración, especialmente en la adolescencia.

Interacciones sociales

Acto de comunicarse y relacionarse con otros, que en el contexto digital puede ser superficial o auténtico.

Likes y comentarios

Reacciones en las redes sociales que sirven como formas de validación y reconocimiento social.

Presión social

Exigencia o influencia que ejercen los pares para conformarse a ciertas expectativas o comportamientos.

Redes sociales

Plataformas digitales que permiten la interacción, comunicación y compartición de contenido entre usuarios, influenciando la formación de la identidad y las relaciones sociales.

.....

Relaciones interpersonales

Vínculos sociales que establecen las personas entre sí, que pueden verse afectados tanto positiva como negativamente por las redes sociales.

.....

Relaciones saludables

Vínculos basados en la confianza, autenticidad y respeto mutuo, que pueden fortalecerse con habilidades sociales y autoestima.

.....

Riesgos

Posibles efectos negativos del uso de las tecnologías, incluyendo ciberacoso, aislamiento, adicción y problemas de salud mental.

.....

Salud mental

Estado emocional y psicológico de una persona, que puede verse afectado por experiencias en las redes sociales y el uso de tecnología.

.....

Supervisión parental

Control y orientación que ejercen los padres sobre el uso de las tecnologías por parte de los adolescentes para promover un uso saludable.

Transformación digital

Cambio en las formas de interacción, comunicación y construcción de identidad debido a la influencia de las plataformas digitales.

.....

Validación social

Reconocimiento, aceptación o aprobación que una persona busca de los demás, especialmente en contextos digitales mediante "likes", comentarios o seguidores.

.....

Vínculos sociales

Relaciones que establecen las personas entre sí, que pueden verse afectados tanto positiva como negativamente por las redes sociales.

.....

Docente asesor
Arnold Mayorga
Corporación Universitaria Iberoamericana

Aprobación en Mayo, 2025